

Hier kommen die ersten Neuigkeiten des Jahres 2023 aus der Bibliothek. Dieses Mal sind wir edel meist in Rot und Schwarz unterwegs und erzählen Ihnen von Diamanten, Perlen und Kassetten. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Blick in die Digitale Bibliothek

Bei unserem **Musikportal Freegal** hat sich ganz schön etwas getan. Das Redesign kommt modern daher, ist übersichtlich und intuitiv zu bedienen, und das sowohl in der Webapplikation als auch bei der App auf dem Smartphone. [Oh Yeah, Yeah, Yeah!](#) Reinhören lohnt sich! Dies umso mehr, als wir langsam Abschied nehmen von den Musik-CDs. Deren Ausleihen sind in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen - nun haben wir den Bestand kräftig reduziert und bieten nur noch die neuesten, frischesten Titel an. Dafür aber eben mit [Freegal](#) ein schickes Streamingportal mit über 15 Millionen Songs.

Veranstaltung des Monats

Bei **Shared Reading** begegnen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und aus allen Schichten im öffentlichen Raum. Keiner muss Bescheid wissen. Jede:r kann sagen, was er oder sie denkt oder fühlt. Oder schweigen und einfach zuhören.

Sylvia Bühler (Leseleiterin Shared Reading) bringt ausgewählte Texte mit, die in Teilstücken gelesen werden und über die dann ungezwungen gesprochen wird. Eine wunderbare Art, in einer kleinen Gruppe Literatur zu genießen.

Premiere feiert Shared Reading am **Dienstag, 14. Februar** von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in der Bibliothek Agnesenschütte. Die weiteren Termine sowie das Anmeldeformular finden Sie [hier](#).

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik, empfiehlt diesen Monat: «Der Rote Diamant» von Thomas Hürlimann (S. Fischer Verlag, 2022):

Mit viel Vergnügen habe ich das neueste Buch von Thomas Hürlimann gelesen.

Im «Roten Diamanten» schöpft Hürlimann wie so oft nochmals aus seiner Familiengeschichte. Es ist ein Internatsroman, in dem eine anonyme Schar junger Burschen in der Klosterschule «Maria Schnee» (es ist ein kaum verhülltes Einsiedeln, wo der Autor zur Schule ging) von einem Gruselkabinett alter Mönche klassische Bildung eingetrichtert bekommen, während draussen die 68er Revolution den Klostermauern mit Marx und Minirock immer näherkommt. Im Kloster soll sich der sagenhafte «Rote Diamant» der Habsburger Kronjuwelen befinden, der nach dem Ersten Weltkrieg auf abenteuerlichen Wegen aus Wien in die Schweiz geschmuggelt wurde. Aber es ist 1968, und so genau erinnert sich dann doch keine:r mehr.

Um die Schwarze Madonna, die allerletzte Habsburger-Kaiserin Zita und die Mönche herum machen sich ein paar Klosterzöglinge nun auf, diesen sagenhaften Roten Diamanten zu finden. Dabei stossen sie auf so manche Ungereimtheit, Kuriosität und dunkle biographische Vergangenheit im Kloster sowie auf den sprechenden Papagei des Klosterbibliothekars.

Hürlimann erzählt das Ganze witzig, souverän und ganz offensichtlich mit viel Spass an seiner skurril-absurd-realen Kloster- und Habsburgerumgebung. Manchmal kam es mir ein bisschen zu altväterisch-gemütlich daher, und eine Prise katholischer Gelehrsamkeit (mit Augenzwinkern) muss man auch vertragen. Insgesamt aber erwartet den Leser, die Leserin ein wunderbares Lesevergnügen.

Fundstück

Kleines «e», grosse Wirkung: Unser Exemplar von Boccaccios berühmter Geschichtensammlung «Il Decamerone» ist eine Ausgabe aus Florenz von 1527 und damit eine der schönsten und wertvollsten Ausgaben dieses Buches überhaupt. Oder vielleicht doch nicht? Die Recherche in Antiquariatskatalogen fördert nämlich eine identisch aussehende Ausgabe «Venedig 1729» zutage, die wahlweise als exzellentes Faksimile oder äusserst geschickte Fälschung bezeichnet wird!

Unterscheiden kann man die beiden Ausgaben an wenigen kleinen Fehlern - unter anderem steht auf Seite ii im Original korrekt «Decameron» und in der venezianischen Fassung «Decameron». Unsere Schaffhauser Ausgabe ist nun leider kein wertvoller Frühdruck, wie wir bisher immer annahmen, sondern eine geschickte Nachbildung aus dem barocken Venedig. Der Druckfehler ist aber so speziell, dass er vielleicht eher als augenzwinkernder Hinweis für Connaisseurs zu verstehen ist und weniger als Schlampigkeit des «Fälschers»!

Der Schnappschuss

Ab diesem Jahr gibt es keine Kassetten mehr zur Ausleihe. Das Ende einer Ära! Für das dazugehörige Abschiedsfoto haben wir unseren Zivi Elias angestellt: «Mach doch ein Foto von ein paar Kassetten, die in einer Polonaise die Bibliothek verlassen.» Und das ist dabei entstanden. Wenn wir könnten, würden wir unseren kreativen Zivi noch so gerne behalten.

Gut zu wissen!

Wie wählt die Bibliothek die Bücher aus, die sie kauft?

Das ist je nach Thema, Medienart und Zielgruppe unterschiedlich; jedoch immer ein Konglomerat aus verschiedenen Quellen. Bei der Belletristik und den Sachbüchern für Erwachsene schwören wir unter anderem auf den «Perlentaucher». Der Name ist Programm: Das Portal findet die Perlen der neuen Bucherscheinungen und fasst täglich die Rezensionen der wichtigsten Medien zusammen - von FAZ über Süddeutscher bis NZZ. Neben den Büchern taucht der Perlentaucher auch nach Filmrezensionen und macht eine Kultur, Debatten- und internationale Magazinrundschau.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Vom Suchen, Finden und Entdecken handelt unser Newsletter im Februar. Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen.

Veranstaltung des Monats

Informationen zu finden ist in Zeiten des Internets kaum mehr ein Problem. Allerdings stellt sich bei den Treffern oft die Frage nach deren Qualität. Abhilfe schaffen unsere Portale Munzinger, Brockhaus und Genios. Hier finden Sie jederzeit qualitativ hochwertige Informationen. Bei unserer Zoom-Veranstaltung [Digitale Bibliothek – Sich informieren](#) am Mittwoch, 22. März erhalten Sie Einblick in unser Angebot an Qualitätsinformationen inklusive Recherchetipps.

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik, empfiehlt diesen Monat: «Kremulator» von Sasha Filipenko (Diogenes Verlag, 2023):

Der belarussische Schriftsteller Sasha Filipenko lebt als Gegner des Diktators von Belarus, Alexander Lukaschenko, in Europa im Exil. Seine Romane sind beklemmende und erhellende Einblicke in die nachsowjetischen Diktaturen in Moskau und Minsk und angesichts von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine von brennender Aktualität.

Soeben ist bei Diogenes Filipenkos neuer Roman erschienen: «Kremulator» ist die Geschichte von Pjotr Nesterenko, in der Stalinzeit Direktor des Moskauer Krematoriums, dem es immer wieder gelingt, selber der Verhaftung zu entgehen - aber die Gesetze und Abläufe der Diktatur sind unerbittlich.

Zu unserer grossen Freude ist es uns gelungen, den Autor für eine Lesung an der diesjährigen Erzählzeit zu gewinnen: Sasha Filipenko liest am **Donnerstag, 30. März im Trottentheater Neuhausen**. Der Schauspieler Pascal Holzer liest die deutschen Textpassagen. Russischkenntnisse sind also nicht erforderlich!

Fundstück

Gegen das Licht gehalten, entfaltet dieses Fundstück erst seinen ganzen Zauber. Zu sehen ist ein sogenanntes Ektachrome - hier im Vergleich mit einer Postkarte desselben Motivs. Ektachromes sind fotografische Filme zur Herstellung von Dias, die die Firma Kodak in den 1940er Jahren entwickelte und bis 2012 vertrieb. Gut zu erkennen ist die ungewöhnliche Grösse.

Die Stadtbibliothek besitzt eine Sammlung an Ektachromes, die Glanzstücke aus unserem Bestand festhalten. Sie sind heute jedoch obsolet geworden durch die modernen hochauflösende Digitalisierungsmöglichkeiten. In einem kleinen Projekt werden wir dieses Jahr «unseres Ektas» digitalisieren. Sie können dann bequem bei Bildanfragen verwendet werden.

Gut zu wissen!

Wo sind denn die Musik-CDs geblieben? Die standen bis jetzt doch immer im EG bei den Filmen?

Wir nehmen langsam Abschied von den Musik-CDs. Deren Ausleihen sind in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Wir haben deshalb den Bestand kräftig reduziert und bieten nur noch die neusten, frischesten Titel an. Und weil die verbliebenen Musik-CDs weniger Platz brauchen, sind sie zu den Hörbüchern für Erwachsene im ersten Stock umgezogen.

Und über unser schickes Onlineangebot [Freegal](#) Music gibt es ja eine Streaming-Alternative zu den silbrigen Scheiben mit über 15 Millionen Songs.

Der Schnappschuss

Bei Astrid Lindgren wacht der gute Hausgeist Tomte Tummetott in der gleichnamigen Geschichte über den Bauernhof und seine Bewohner. Im Kulturgüterschutzraum haben wir wohl auch ein solch magisches Wesen. Den Beweis dazu sehen Sie oben. Wir tippen auf eine Glitzerfee. Gesehen hat sie noch niemand, aber das ist bei Tomte ja auch nicht anders.

Blick in die Digitale Bibliothek

Titel:
Autoren:
Verantwortlichkeit:
Verlag:
Medienart:
Altersstufe:
Ausgabevermerk:
Physische Beschr.:
Links:
Sterne:
Dieses Dokument bewerten:

Schweizerlieder von verschiedenen Verfas:

 Lavater, Johann Caspar 1741-1801
Johann Caspar Lavater ; Melodien von Johann Heinrich
Zürich : David Bürkli, 1798
Buch
Erwachsene
verbesserte 2.te Auflage
111 Seiten : Illustrationen ; 21 cm
→ [Bestellung historischer Bestände](#)

Melden Sie sich an um dieses Dokument zu bewerten.

[Bestellung historischer Bestände](#)

 Jetzt digitalisieren

Wenn Sie gerne in unseren älteren Beständen stöbern, sind Sie vielleicht schon auf das blaue und graue Logo von **EoD (E-Books on Demand)** gestossen. Von Büchern mit dieser Kennzeichnung können digitale Kopien in Auftrag gegeben werden.

Und so funktioniert es: Sie finden in unserem [Online-Katalog](#) ein Buch mit dem EoD Logo, das Sie gerne digital lesen möchten. Sie klicken auf den Link daneben und werden automatisch an die Zentralbibliothek Zürich weitergeleitet. Diese klärt ab, wie viel die Digitalisierung kosten wird und sendet Ihnen einen Kostenvoranschlag zu. Wenn Sie diesen annehmen und nach Bezahlung der Rechnung, erhalten Sie kurz darauf Ihr sauber digitalisiertes Exemplar als PDF. In der Regel bleiben die Kosten dabei im zweistelligen Frankenbereich.

Mehr zu den Bestimmungen rund um den [Service EoD](#) finden Sie auf unserer Webseite.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Wo Gespenster bei uns Kaffee trinken, welche Bücher verflucht sind und natürlich fast alles über die Erzählzeit ohne Grenzen, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Veranstaltung des Monats

Die Erzählzeit ohne Grenzen ist bereits in vollem Gange. An den letzten drei Tagen darf nun auch der Lesesaal der Stadtbibliothek Gastgeber sein. Am **Freitag, 31. März 2023** nimmt uns [Irina Kilimnik](#) vom frühlingshaften Schaffhausen mit in den «Sommer in Odessa». Danach gibt uns [Behzad Karim Khani](#) am **Samstag, 1. April 2023** Einblicke in das arabisch-türkisch-persisch geprägte Berliner «Problemviertel» Neukölln und am **Sonntag, 2. April 2023** zeigt uns [Martin Kordic](#) Željkos Welt, die durch die Liebe zu Martha immer weiterwächst.

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik, empfiehlt diesen Monat: «Sommer in Odessa» von Irina Kilimnik (Kein & Aber, 2023):

Am **Freitag, 31. März** liest Irina Kilimnik im Rahmen unseres Literaturfestivals Erzählzeit aus ihrem ersten Roman «Sommer in Odessa». Odessa, die ukrainische Stadt am Schwarzen Meer, in der Nähe der Krim gelegen, ist auch eine der Hauptfiguren des Buchs. Wir lernen dort eine Familie kennen, die dominiert wird vom egoistischen, jähzornigen Grossvater, der den Haushalt seiner Frauen - seiner Töchter und Enkelinnen - tyrannisch im Griff hält.

Olga, eine seiner Enkelinnen, erzählt die Geschichte. Sie ist jung, Medizinstudentin, muss sich zwischen zwei Männern entscheiden und macht mit ihrer besten Freundin Strände und Strassen ihrer schönen Heimatstadt Odessa unsicher.

Es ist ein sonniger Sommer - aber es ist auch 2014, das Jahr der Annexion der Krim durch Putins Russland. Die unbeschwerte Partystadt Odessa spürt, dass sich der Horizont verdunkelt. Die Politik mischt sich ins Private, Menschen radikalieren sich, Zugehörigkeit und Abgrenzung werden eingefordert.

Die Autorin erzählt diese Geschichte leichtfüssig und eingängig, aber das Wissen um die Entwicklung in der Ukraine seither macht diesen Blick in eine Zeit «kurz vor der Katastrophe» einerseits faszinierend, andererseits erschreckend. Am Schluss des Buches habe ich für Olga gehofft, dass ihre angedeutete Emigration - in die USA, nach Deutschland? - rechtzeitig vor dem Krieg stattfinden konnte.

Fundstück

Handschriften sind unersetzlich. Bücherdiebstahl war demzufolge eine Katastrophe. Der Schreiber der Handschrift Min. 5 der Allerheiligen-Bibliothek versuchte dem mit sogenannten Imprekationen - das heisst Bücherflüchen - zuvorzukommen. Dieser um 1150 in der Innenseite des vorderen Deckels geschriebene Bücherfluch wünscht dem Langfinger: «Hunc igitur si quis manibus continget iniquis mox nisi reddatur penas Jude patiat.» (Wenn aber jemand mit frevlerischen Händen dieses Buch entwenden und nicht sogleich wieder zurückerstatten sollte, der möge die Strafe des Judas erleiden!)

Ob Bücherdiebe tatsächlich durch diesen Fluch abgeschreckt wurden, lässt sich nicht mehr zweifelsfrei klären. Auf jeden Fall ist dieser Bibelteil immer noch im Bestand der Ministerialbibliothek.

Gut zu wissen!

Die Schokohasen in den Läden verkünden es schon seit Wochen und jetzt ist es so weit: Ostern steht vor der Tür. Am Gründonnerstag schliessen die Bibliotheken Schaffhausen bereits um 16 Uhr. Am Karsamstag öffnen wir normal von 10 bis 16 Uhr, Sonntag und Montag sind wir geschlossen. Danach sind wir ab Dienstag, 11. April wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie da. Übrigens finden Sie alle [Sonderöffnungszeiten](#) fürs Jahr 2023 auf unserer Webseite.

Auch über Ostern können Sie natürlich rund um die Uhr Filme, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen sowie Musik in unserer [Digitalen Bibliothek](#) streamen oder downloaden.

Der Schnappschuss

Das ist eine Milchflasche aus unserem Pausenraum. Die Beschriftung «für alle» war anscheinend zu offen formuliert. Nun teilen wir unsere Milch zusätzlich mit zwei Gespenstern. Die Glitzerfee aus dem Kulturgüterschutzraum (Februar Newsletter) scheint ihren Kaffee schwarz zu trinken.

Blick in die Digitale Bibliothek

Endlich haben wir auch die [Frankfurter Allgemeine](#) samt ihrer Sonntagsausgabe in unserem reichhaltigen elektronischen Zeitungsangebot. Ohne Wartezeit können Sie bequem über ein verlinktes Inhaltsverzeichnis direkt ihre Wunschartikel lesen. Das Archiv ist tagesaktuell und reicht bis zur ersten Ausgabe der FAZ am 1. November 1949 zurück.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Die Abenteuer eines heimkehrenden Bibliothekbuches, worum es sich bei «Zenodo» und «DOIs» handelt und welches Buch für alle Fans des Strategiespieles «Age of Empires 2» eine unterhaltsame Pflichtlektüre ist, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Veranstaltung des Monats

Die Veranstaltungsreihe «Unsere Buchtipps» geht in die zweite Runde. Dieses Mal sind wir am Donnerstag, 11. Mai bei der Buchhandlung Schoch an ihrem neuen Standort an der Vorstadt 22/24 zu Gast. Um 19 Uhr stellen die Schaffhauser Buchhandlungen und Bibliotheken wiederum ihre aktuellen Lieblingsbücher vor. Die Veranstaltung ist kostenlos und kann ohne Voranmeldung besucht werden.

Unser Medien-Tipp

Claudio Bentz, Fachreferent Politik, Technik und Playstation empfiehlt diesen Monat: «Echtzeitalter» von Tonio Schachinger (Rowohlt, 2023):

Tonio Schachinger zeichnet mit «Echtzeitalter» ein pointiertes und reflektiertes Portrait der konservativen Wiener Oberschicht. Er tut dies mit kundiger Schilderung des Lebens durch von Protagonist Till am Marianum, eines elitären, traditionsreichen Gymnasiums.

Dem Mief der kaiserlichen und nationalsozialistischen Vergangenheit noch keineswegs entkommen, entfaltet sich das Marianum dem Leser vor allem als Hort des Hochmuts und der Demütigung, wo Moral vor allem das Gesicht der konservativen Strenge trägt und man trotz der manchmal drakonischen Strafen der Lehrer kaum Mitleid mit den sich oft elitär gebärdenden und mobbenden Schülern hat.

Der Roman begleitet Till bei der Bewältigung seines Schülerlebens, bei der er sich in die Nikotinsucht und in Videospiele flüchtet. Letzteres bringt überraschend lange schlummernde Talente hervor, welche Till wohltuende Erfolge in Turnieren des Spiels «Age of Empires 2» abseits der Schule bescheren.

«Echtzeitalter» ist rasant und griffig geschrieben und macht das Eintauchen in die Wiener Schulwelt einfach und vergnüglich. Der Schreibstil ist durch wechselnde Tempi und teils lange Sätze bestimmt. Der Humor lebt von der beissenden Kritik am (Schul-)System und den darin geformten Menschen.

Fundstück

Zum Ende des Ramadans feiern die Muslime auf der ganzen Welt das Fest des Fastenbrechens - dieses Jahr war es am vergangenen Freitag so weit. Wir haben in der Stadtbibliothek unter der Signatur Z 43 die erste gedruckte Ausgabe des Korans, erschienen 1543 in Basel. Herausgeber war der Zürcher Orientalist und Theologe Bibliander. Neben dem ins Lateinische übersetzten Korantext enthält die Ausgabe u.a. auch die Cribratio Alcorani («Durchsicht des Korans») des Nikolaus von Kues, die bedeutendste spätmittelalterliche theologisch-philosophische Auseinandersetzung mit dem Islam. Biblianders Werk ist damit die erste eigentliche «Islamenzyklopädie». Das Werk war indes umstritten, der Basler Rat verbot zunächst den Druck und inhaftierte den Drucker Oporinus. Erst nach einer Intervention Martin Luthers kam der Druck zustande. Der Rat ordnete jedoch an, dass Drucker und Verlagsort nicht angegeben werden durften, und Luther versah das Buch mit einem warnenden Vorwort. Heute gilt Bibliander als Vorreiter des interreligiösen Dialogs, betont er doch in seinem Vorwort das Gemeinsame der Religionen und verweist auf das jüdisch-christliche Gedankengut, das der Koran verarbeite und weiterführe.

Gut zu wissen!

Am Tag der Arbeit, an Auffahrt und Pfingsten gelten für die Bibliotheken Schaffhausen folgende Sonderöffnungszeiten:

Montag, 1. Mai	geschlossen
Mittwoch, 17. Mai	10 - 16 Uhr
Donnerstag, 18. Mai	geschlossen
Sonntag, 28. Mai	geschlossen
Montag, 29. Mai	geschlossen

An den restlichen Mai-Tagen gelten die gewohnten Öffnungszeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Unabhängig von Wind, Wetter und Sonderöffnungszeiten ist unsere [Digitalen Bibliothek](#).

Der Schnappschuss

Vor über einem Jahr verschwand das kleine blaue Büchlein von Arno Camenisch spurlos aus der Bibliothek Agnesenschütte. Nun ist es unverhofft zurück. Das passiert ab und zu, und noch seltener erfahren wir, wo es in der Zwischenzeit war. Hier aber wissen wir es: Es stand in einer Bibliothek einer zeitweise vermieteten Ferienwohnung. Beim Räumen der Wohnung kam es zum Vorschein und wurde uns von der Finderin mit einer lieben Begleitkarte zurückgesandt.

Blick in die Digitale Bibliothek

Zenodo ist ein Online-Dokumentspeicherdienst, der kostenlos vom CERN-Institut zur Verfügung gestellt wird. Die Bibliotheken Schaffhausen nutzen die Plattform als Lagerort für alle Arten von digitalen Dokumenten, die wir für aufbewahrenswert halten. Der Vorteil von Zenodo? Die Dokumente sind sicher gespeichert und mit

einer DOI (Digital Object Identifier) versehen. Die DOI ist eine stabile URL, die es ermöglicht, ein digital abgelegtes Dokument jederzeit wieder aufzurufen - ein bisschen wie eine ISBN-Nummer. Mit DOIs gibt es darum keine lästigen «File not found» und «Error 404» Meldungen mehr. Hier finden Sie beispielsweise unsere [E-Books on Demand](#) abgelegt, die wir Ihnen im Februar-Newsletter vorgestellt haben, Findmittel wie das «Verzeichnis der Inkunabeln und Handschriften der Schaffhauser Stadtbibliothek» oder die ersten sogenannten «Digital Borns» mit Schaffhauser Bezug, die wir sammeln: Dokumente, die bereits digital entstanden und gar nicht mehr gedruckt existieren.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Alles über Farbtöpfe umwerfende Geissen, Sach-DVDs auf Wanderschaft und wer es auf welches Podest geschafft hat, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Veranstaltung des Monats

Beinahe die Hälfte des Jahres ist bereits um und somit ist es höchste Zeit für den zweiten Teil unserer Veranstaltungen für Erwachsene: Neben dem monatlichen E-Book ABC für zukünftige Nutzer:innen unserer digitalen Lesewelt können Sie bis Ende Jahr bei der Schreibwerkstatt «Schreiben im Paradies des Lesens» und in der Lesegruppe «Shared Reading» Ihren Schreib- und Leseneigungen nachgehen, Einblicke in die «Schätze der Stadtbibliothek» erhalten und ganz neu sich über Künstliche Intelligenz und unser neues Angebot, den Online-Sprachkurs «Rosetta Stone», informieren.

Das ganze Programm finden Sie auf unserer [Webseite](#) und als Flyer in der Bibliothek Agnesenschütte und der Stadtbibliothek.

Der Schnappschuss

Auf Grund seiner Masse und der hohen Säule ist es eine ganz schöne Herausforderung, den obgenannten Johann Jakob Rüeger einzukleiden. Den Organisator:innen des feministischen Streiks ist es aber gelungen, und erst noch in den Nationalfarben!

Unser Medien-Tipp

Sylvia Bühler, Fachreferentin Krimi/Thriller empfiehlt diesen Monat: «Berghau» von Angelika Waldis (Atlantis Zürich, 2023):

Anfang Juli, ein sonniger Tag in der Innerschweiz: Einige Wanderer sind unterwegs, als es anfängt zu rumpeln. Ein Teil eines Berghangs rutscht herunter ins Tal. Die urchige Seilbahn ist kaputt, und die Wege ins Tal sind unzugänglich.

Zehn Personen können sich in die Hütte «Berghau» retten. (Diese heisst eigentlich «Berghaus Sepp», aber eine Geiss hatte den Farbtopf umgeworfen, bevor der Text fertig geschrieben war...) Wir erleben den Stress, die Aggressionen und die Reflexionen der Eingeschlossenen, von der Aussenwelt Abgeschnittenen. Sie überdenken ihr Leben und ihre Beziehungen. Und natürlich die Folgen der Klimaerwärmung.

Angelika Waldis, mittlerweile 83-jährig, hat mit «Berghau» wieder ein Kleinod geschaffen, das die Leser:innen in seinen Bann zieht. Von der ersten Seite an ist man voll drin - und man legt es erst weg, wenn es fertiggelesen ist. Ideal für einen verregneten freien Tag, oder umgekehrt einen sonnigen Tag im Liegestuhl.

Angelika Waldis kommt übrigens demnächst in die Region Schaffhausen. Sie liest am Sonntag, 20. August um 15 Uhr auf den [Literaturbooten am Rheinfluss](#).

Fundstück

Herzlichen Glückwunsch, liebe [Eisenbibliothek](#), zu eurer tollen neuen [digitalen Edition von Johann Conrad Fischers Reisetagebüchern!](#)

In seinen Jugenderinnerungen schreibt Fischer über seinen Mathematiklehrer Christoph Jetzler: «Die auf hiesiger Stadtbibliothek aufgestellten, von Jetzler eigenhändig verfertigten Globen, nebst einer Sphaera armillaris, mit fast unnachahmlicher Präcision aufgetragenen Zeichnungen, und seine Elementa Matheseos zeugen von seiner grossen Wissenschaft und vorzüglichen Handgeschicklichkeit.»

Die genannten «Elementa matheseos universae» von Christian Wolff aus der Bibliothek von Jetzler stehen auch nach 200 Jahren noch bei uns in der Stadtbibliothek unter der Signatur RA 58. Die beiden Globen werden unterdessen im Museum zu Allerheiligen aufbewahrt.

Gut zu wissen!

Der Abschied von einem grossen Teil der Musik-CDs hat nicht nur in den Herzen von Kund:innen und Mitarbeiter:innen eine mehr oder weniger grosse Lücke hinterlassen, sondern auch physisch im Erdgeschoss. Diese füllen nun die Sach-DVDs für Erwachsene auf, die bisher auf die einzelnen Themen im ersten Stock der Agnesenschütte verteilt waren. Nun sind alle zusammen aufzufinden und gehen zwischen den Sachbüchern viel weniger unter.

Blick in die Digitale Bibliothek

e-rara, die Plattform für digitalisierte Drucke aus Schweizer Institutionen

Suchen Sie nach Drucken des 15. bis 20. Jahrhunderts. Gegenwärtig sind 84876 Titel verfügbar.

Suche in e-rara ...

Zeige alle 84876 Titel →

Zeige neueste Titel →

Ziegler, Adrian: *Pharmacopoea spagyrica*. [Zürich] : Hardmeier, [1616]. ZB, 6.137

← 2 / 10 →

Am 10. Mai wurden die Plattform [e-rara](#) beim Best of Swiss Web Award 23 je zweimal mit Gold und Bronze ausgezeichnet. Wir gratulieren!

Das zentrale Ziel von e-rara ist es, Alte Drucke in hoher Qualität zu digitalisieren und damit für Wissenschaft und Lehre, aber auch die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. e-rara ist damit ein ausgezeichnetes Paradebeispiel für Open Data- und Citizen Science Projekte. Auf so einer guten Plattform darf Schaffhausen natürlich nicht fehlen. Bereits sind [gegen 100 unserer Drucke](#) dort zu finden, und es werden jährlich mehr. Zu den Highlights gehören etwa unsere Erstausgabe von Kopernikus' epochemachendem Werk «[De revolutionibus](#)», seltene Trouvaillen wie das «[Album vom Höhgau und Untersee](#)» oder die unverzichtbare [Rüeger-Chronik von Stadt und Landschaft Schaffhausen](#) in der Edition von C.A. Bächtold.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Sommer ist Ferienzeit! Aber die Bibliothek bleibt offen. Und es läuft sogar ziemlich viel - von der Kammgarn bis zu Nessie. Alles Nötige dazu hier in unserem Juli-Newsletter!

Veranstaltung des Monats

Das neueste Werk von Stephan King ist fast 900 Seiten, Thomas Manns «Zauberberg» umfasst rund 1000 Seiten und Lucinda Rileys grosses Finale der «Sieben-Schwestern»-Reihe ist genau 800 Seiten dick. Gerne- und Viel-Leser:innen haben oft schwer zu schleppen! In solchen Fällen ist das digitale Lesen mit Smartphone, Tablet oder E-Reader eine gute Alternative. Die Veranstaltung «E-Book ABC» führt unser Angebot vor und zeigt, wie es am Einfachsten zu nutzen ist. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 9. August um 17.30 Uhr, wie immer kostenlos und ohne Voranmeldung in der Stadtbibliothek am Münsterplatz. Eine Übersicht über alle unsere Veranstaltungen finden Sie [hier](#).

Der Schnappschuss

Das Smargo «Agnes» hat schon die ersten Einsätze hinter sich. Sie möchten den elektrischen Kleintransporter auch nutzen? Das ist ganz einfach. Buchen Sie «Agnes» über die Webseite www.sharehausen.ch (<https://sharehausen.ch/elementor-1600/>) oder die App "carvelo2go", nehmen Sie den Schlüssel bei uns in der Bibliothek Agnesenschütte in Empfang und kurven Sie vom Kirchhofplatz los.

Unser Medien-Tipp

Ein Dorf in den Bergen, in dem sich die Einwohner kennen. Oder es zumindest meinen. Jede:r versucht seinen Prinzipien nachzuleben und sie durchzusetzen. Gegen Neues wehren sich die Menschen oft und erfolgreich. Der stetig und unbarmherzig blasende Föhnwind unterstreicht die Spannungen und Konflikte und hinterlässt bei allen Dorfbewohnern seine Spuren. Aufhänger der Geschichte ist das jährliche Chabis- und Schaffleischkochen auf dem Dorfplatz und die Frage, ob man dazu auch eine vegane Version anbieten soll. Die Frage spaltet das Dorf und gibt Anlass zu grotesken Szenen. Ein grosser Hund spielt auch eine Rolle, und wieso isst der Postauto-Chauffeur dauernd Snickers? Es ist ein grosses Vergnügen zu lesen, wie Gogniat die Figuren hadern und streiten lässt und manchmal mit einer ganz überraschenden Wendung ihr Schicksal ändert. Mit wenigen, gezielten Pinselstrichen malt Gogniat so ein glaubwürdiges Bild dieser Dorfgemeinschaft. Für mich als echtes Dorfkind ist vieles wiedererkennbar und gibt immer wieder Anlass zum Lachen oder Schmunzeln. Ein wunderbarer Debütroman dieser vielversprechenden Schweizer Autorin!

Fundstück

Kürzlich hat es ein Buch der Stadtbibliothek in die internationale Presse geschafft. Es geht um Umberto Ecos Kriminalnovelle von 1983: «Carmen Nova». Offenbar sind wir, zusammen mit der UB Bremen, die einzigen, die das Buch haben. Es ist aber wohl auch kein Werk des berühmten italienischen Autors, sondern ein raffiniertes kleines Täuschungsstück samt falscher ISBN, eigenartigem Verlag («Doppelnull-Edition Zürich»), gesetzt in der Schrift «Wake-Diktion», vertrieben durch «Alpha/Omega, Inc.». Die internationale Eco-Gemeinde kannte das Werk bisher nicht - jetzt aber schon, denn sogar die [NZZ](#) (Artikel via Genios-Pressdatenbank, mit Login der Bibliotheken Schaffhausen) hat darüber berichtet. Dieses kuriose Werk gibt es fortan bei uns nur noch für die Lesesaal-Ausleihe.

Gut zu wissen!

Wie geht es eigentlich dem Kammgarnprojekt? Die Bibliothek wird ja im Kammgarn-Westflügel gemeinsam mit der Ludothek, der Pädagogischen Hochschule, einem Gastronomieangebot und privatwirtschaftlicher Nutzung einziehen. Aber wo stehen die Arbeiten?

Bibliotheksintern sind wir zurzeit intensiv an der Gestaltung der neuen Bibliothek, in enger Zusammenarbeit mit den Architekten von [Berger Hammann](#) und dem städtischen Hochbauamt. Schon seit einer ganzen Weile haben wir eine "AG Kammgarn" und seit Neuestem arbeiten wir auch in zwölf Themengruppen von Medienpräsentation über Open Library bis zu Veranstaltungsräumlichkeiten. Bereits Anfang des Jahres haben wir zudem einen Partizipationsworkshop mit einigen unserer Nutzer:innen durchgeführt. Daraus konnten wir wichtige Bedürfnisse aufnehmen, die wir nach Möglichkeit berücksichtigen. Sind Sie neugierig, wie die Arbeiten für die Kammgarn-Bibliothek vorangehen? Möchten Sie gerne über Neuigkeiten informiert werden? Unsere Website gibt Auskunft und bietet die

Möglichkeit, sich für einen informellen Kammgarn-Newsletter einzuschreiben:

<https://bibliotheken-schaffhausen.ch/ueber-uns/kammgarn/>

Blick in die Digitale Bibliothek

Sommerzeit ist Nessie-Zeit. Das "Ungeheuer vom Loch Ness" taucht eigentlich immer nur in der Sommerpause auf, vielleicht in Zukunft mit besseren Bildern aus der Hand der "Künstlichen Intelligenz" unterlegt? Nessie gibt es aber schon sehr lange. Und die erste schriftliche Erwähnung aus den Jahren um 700 ist ausgerechnet in einer Handschrift der Stadtbibliothek Schaffhausen: unserer berühmten irischen Handschrift mit der Signatur Gen 1, dem Leben des Heiligen Columba, beschrieben von seinem Nachfolger als Abt von Iona, Adomnan. Columba wehrte nämlich den Angriff einer offenbar hungrigen "aquatis bestia", eines Wasser-Ungeheuers, gegen einen seiner Begleiter ab, als dieser den River Ness durchschwimmen wollte, ein weiterer Beweis seines heiligmässigen Lebens und Wirkens. Die Szene findet sich auf [Seite 74/75 der Handschrift](#) die schon seit 2008 als digitales Faksimile auf der Plattform e-codices zu sehen ist. Das Original wird übrigens 2024 Schaffhausen ausnahmsweise verlassen und rheinaufwärts bei der [Grossen Landesausstellung zu 1300 Jahren Kloster Reichenau](#) des Badischen Landesmuseums in Konstanz zu sehen sein. Denn ein "Zwischenstopp" der Nessie-Handschrift von der Insel Iona vor der Küste Schottlands war die Reichenau gewesen, bevor Nessie dann vor 1800 zu uns "geschwommen" ist.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Wie wir mit der Hitze umgehen, weshalb unser Online Katalog fast eine Viertelmillion Medien anzeigt und aus welchem Grund die Bibliothek für Benny ein wichtiger Rückzugsort ist, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Der Schnappschuss

Vor der Stadtbibliothek waren diese Woche tropische 34 Grad, am Schalter wegen der dicken Mauern etwas kühlere 27 Grad und im Untergeschoss mit jedem Schritt ein halbes Grad weniger... Kein Wunder, ist der Kulturgüterschutzraum momentan der beliebteste Arbeitsplatz unter unseren Mitarbeiter:innen in der Bibliothek.

Fundstück

Unter der Signatur SA 24 finden sich die «Abbildungen naturhistorischer Gegenstände», eine wissenschaftliche Illustrationsreihe des Göttinger Anatomen, Zoologen und Anthropologen Johann Friedrich Blumenbach. Sie erschien in Göttingen von 1796-1810, und dank dem Schaffhauser Gelehrten Johannes von Müller haben wir eine seltene komplette Ausgabe aller 10 Hefte mit 100 Kupfertafeln.

Blumenbach gilt als Mitbegründer der Zoologie und der Anthropologie. Seine Göttinger Vorlesungen zur Naturgeschichte fanden regelmässig eine internationale Zuhörerschaft. Blumenbach behandelte darin bis dato wenig bekannte Tiere und versuchte eine systematische Einordnung. Zu den behandelten Tieren gehören u.a. auch das erst kurz zuvor entdeckte Schnabeltier, Krokodile, Nashörner, Pinguine und Heuschrecken.

Veranstaltung des Monats

Das [Festival jups](#) ist ein zweitägiges Schaffhauser Festival mit Veranstaltungen, offenen Angeboten und Workshops verschiedener Kultursparten (Musik, Theater, Tanz, Literatur, Bildende Künste) für Kinder, Jugendliche, Familien und interessierte Erwachsene.

Auch wir sind dieses Jahr wieder an beiden Tagen aktiv dabei: Am Samstag, 9. September steht das Geschichtenzelt im Kammgarnhof, gefüllt mit bequemen Sitzgelegenheiten und Büchern. Jeweils um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr erzählen Barbara Leutwiler und Christine Derungs eine Geschichte auf Deutsch und Englisch.

Am Sonntag, 10. September findet die Lesung «ABC Schweiz» für Kinder ab 3 Jahren statt. [Niels Blaesi](#) nimmt um 13 Uhr im Lesesaal der Stadtbibliothek Klein und Gross auf eine fantastische Reise von A bis Z durch die Schweiz mit.

Ebenfalls im Lesesaal erwachen Drachen in einem selbst gestalteten E-Book zum Leben. Der Workshop beginnt um 14 Uhr, dauert drei Stunden und richtet sich an Kinder ab 10 Jahren, die Lust haben am

Experimentieren mit Bildern sowie eine grosse Portion Fantasie mitbringen.

Gut zu wissen!

Der Bibliotheksverbund Schaffhausen hat Zuwachs auf acht Bibliotheken bekommen: Seit kurzem sind auch die Gemeindebibliothek Thayngen und die Mediothek der Kantonsschule Schaffhausen mit dabei. Stein am Rhein wird 2024 folgen. Wer eine Bibliothekskarte einer dieser Bibliotheken hat, kann grundsätzlich in jeder der Verbundbibliotheken ausleihen, mit gewissen Einschränkungen (gewisse Medien sind nicht für den Verbund zugelassen, gewisse Bibliotheken haben eine Jahresgebühr usw). Im Verbundkatalog [bisch online](#) sind mit den neuen Bibliotheken

nun gegen 240'000 Medien in 60 Sprachen verzeichnet. Kleine, feine Bibliotheksregion Schaffhausen!

Blick in die Digitale Bibliothek

Neu in der Digitalen Bibliothek: Lernen Sie mit der Sprachkurs-Plattform [Rosetta Stone](#) eine neue Sprache wann und wo Sie möchten! Neben Klassikern wie Englisch, Französisch und Deutsch finden Sie über zwanzig weitere Sprachen, darunter beispielsweise Arabisch, Japanisch oder Koreanisch. Die Kurse passen sich Ihrem Zeitplan an, und mit der App können Sie sofort starten – ohne auf lange Downloads und Installationen zu warten. Tipp: Beachten Sie unbedingt unsere [Hilfestellung](#). Vor der ersten Nutzung gibt es ein paar «digitale Turnübungen» zu machen, bevor es läuft.

Einen Einführung in die Sprachkurse von Rosetta Stone erhalten Sie zudem am [Mittwoch, 20. September um 17.30 Uhr](#) in der Stadtbibliothek. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos und kann ohne Voranmeldung besucht werden.

Unser Medien-Tipp

Jasmine Aeby, Fachreferentin Jugend, Eltern & Kind empfiehlt diesen Monat: «Die leise Last der Dinge» von Ruth Ozeki (Eisele Verlag, 2022):

Die Trauer über den Verlust des Vaters und Ehemanns sitzt tief. Auch ein Jahr danach ist das Leben von Benny, dem 13-jährigen Ich-Erzähler, und seiner Mutter von Schmerz durchzogen. Damit gehen die beiden ganz unterschiedlich um. Bennys Mutter beginnt Dinge zu horten und in kürzester Zeit ist die ganze Wohnung zugemüllt. Benny hört plötzlich Gegenstände sprechen. Das Stimmengewirr ist einzig in der Bibliothek erträglich, wohin sich Benny regelmässig flüchtet. Mutter und Sohn drohen den Halt zu verlieren, bis sie auf ein Buch stossen, das sie retten könnte.

Ruth Ozeki schreibt mit magischem Realismus über Trauer, das Erwachsenwerden und unser Verhältnis zu Materiellem. Und dennoch schwebt im Roman über allem Liebe, Trotz und Zuversicht. Eine absolut einzigartige Geschichte - trotz oder gerade wegen den 700 Seiten - mit Sogwirkung.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

In diesem Newsletter nehmen wir Sie von Schaffhausen aus mit nach Schweden und Finnland, in die Winterlandschaft (ja, schon im Herbst) der polnischen Einöde und in die Digitale Welt des World Wide Webs. Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen.

Fundstück

«Mit besonderem Interesse habe ich über die Stellung der Frau gelesen», so schildert Berta Rahm ihre ersten Erlebnisse aus Schweden. Die aus Hallau stammende Architektin hatte 1939 eine Skandinavienreise unternommen und kam voller inspirierender Eindrücke zurück. Neben der nordischen Architektur machte die Gleichstellung der Frauen nachhaltigen Eindruck auf sie. So gründete Berta Rahm später in Schaffhausen den auf feministische Werke spezialisierten ALA-Verlag und kämpfte für das Frauenwahlrecht. Die Erfahrungen ihrer Skandinavienreise hielt sie in dem Buch «1939 Reise nach Skandinavien und Finnland» (unsere Signatur: TEc 259) fest, das sie mit vielen Zeichnungen und Skizzen illustrierte. Ein spannendes Zeitdokument über nordische Lebenskultur, abenteuerliche Zugreisen und persönlicher Betroffenheit wegen des drohenden Weltkriegs.

Das Bild oben zeigt die Stadtbibliothek von Stockholm, von der Berta Rahm sehr angetan war: «Die grosse runde Bücherhalle und die angrenzenden Büchersäle bergen 200 000 Bände. Sie sind nach dem offenen System aufgestellt. Keine Wand, kein Schalter, kein pedantischer Beamter trennt sie von den Besuchern und Benützern der Bibliothek. Jedermann darf vor den Regalen stehen und sehen, was alles da ist, kann Bücher nach Belieben herausnehmen, daraus an den Tischen lesen oder zum Heimnehmen unentgeltlich leihen.»

Veranstaltung des Monats

Sylvia Bühler liest gerne und viel. Sie verfasst für die Bibliotheken Schaffhausen Buchrezensionen, leitet den Buchstart und ist neu als Leseleiterin für «Shared Reading» tätig.

«Shared Reading - Miteinander lesen» ist ein ungewöhnliches Format, das mit kurzen Texten und Gedichten arbeitet. Dabei wird das Erzählte mit dem eigenen Leben und Verhalten sowie persönlichen Gefühlen in Verbindung gebracht. Zugleich findet bei Kaffee und Tee ein integrierender Austausch innerhalb einer kleinen Gruppe statt. Die vorgelesene Geschichte und das Gespräch werden von allen als geteilte Erfahrung wahrgenommen, zu der keine Eigeninitiative notwendig ist: Wer zuhört, gehört bereits dazu!

Die nächste Möglichkeit «Shared Reading - Miteinander lesen» selbst mitzuerleben, bietet sich am Montag, 16. Oktober um 10 Uhr. Die Veranstaltung findet in der Bibliothek Agnesenschütte statt und dauert 90 Minuten. Bitte melden Sie sich [hier](#) an.

Gut zu wissen!

Was passiert mit kaputten Büchern?

Das hängt davon ab, wie kaputt das Buch ist. Kleinigkeiten flicken wir selbst. Bücher, die fast auseinanderfallen, wandern direkt ins Altpapier. Und die dazwischen stellen wir in unser rotes Mitnahmeregal in der Agnesenschütte oder in einen der drei Bücherschränke. Natürlich werden sie davor aus unserem System gelöscht, der RFID-Tag herausgenommen und mit dem Stempel "Ausgeschieden Stadtbibliothek Schaffhausen" versehen. Ist das Buch noch jung und beliebt, wird ein neues Exemplar bestellt und für die Kund:innen wieder bereitgestellt.

Blick in die Digitale Bibliothek

Screenshot of the WorldCat website interface. The top navigation bar includes "Startseite", "Bibliotheken", "Themenbereiche", "Listen", "Über", and "Für Bibliothekare". A location dropdown menu shows "Dübendorf, Schweiz". The main content area features the text "Suchen Sie nach Titeln in Ihrer Nähe" and a search bar with the placeholder "Suche nach Büchern, Aufsätzen und mehr". Below the search bar, there are three image thumbnails: a library interior, a space scene with planets, and a person reading a book.

Was lange währt, wird endlich gut: Nach längerem Unterbruch sind unsere Katalogdaten wieder im weltweiten Metakatalog «[WorldCat](#)» verzeichnet inklusive einer Seite für die [Bibliotheken Schaffhausen](#). Der «WorldCat» ist die weltgrösste bibliographische Datenbank mit über 540 Millionen Einträgen in fast 500 Sprachen. Die Oberfläche wurde kürzlich überarbeitet und ist inzwischen recht brauchbar.

Für den historischen Bestand der Stadtbibliothek ist der «WorldCat» ein ideales internationales Schaufenster. So ist jetzt eines von nur zwei bekannten Exemplaren von Umberto Ecos «[Carmen Nova](#)» oder das einzige Exemplar des «[Dritt byechlin der geistlichen Gesäng](#)» der Reformatorin Katharina Zell von 1536 im «WorldCat» verzeichnet. Wir rechnen nun mit vermehrten Anfragen aus der internationalen Forschung für unseren historischen Bestand.

Unser Medien-Tipp

Mirjam Ochsner, Fachreferentin Sprachwelten empfiehlt diesen Monat: «Gesang der Fledermäuse» von Olga Tokarczuk (Kampa Verlag, 2019):

Der «Gesang der Fledermäuse» der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk entführt die Leser:innen in die stille Winterlandschaft der polnischen Einöde. Die naturverbundene, wunderbar eigensinnige Ich-Erzählerin, Janina Duszejko lebt zurückgezogen in einer kleinen Siedlung abseits der Stadt auf einem malerisch gelegenen Hochplateau. Einst war sie Ingenieurin, später lehrte sie in der Schule Englisch. Nun kümmert sie sich um die Ferienhäuser anderer in deren Abwesenheit und beschäftigt sich mit den Texten des englischen Dichters William Blake, den sie sehr verehrt.

Das Buch beginnt als Bigfoot, einer der wenigen Nachbarn der Protagonistin, stirbt. Kurz darauf sterben auf gewaltvolle Weise weitere Männer. Janina ist überzeugt, dass die Tiere dahinterstecken und sich rächen wollen, da es in der Region viele Wilderer gibt. Von ihrer Theorie will sie die lokalen Beamten überzeugen, sie schreibt Briefe, sucht die Dienststelle auf. Doch sie wird von den Beamten nicht ernstgenommen. Schlussendlich liefert ein Foto in der Wohnung von Bigfoot einen Hinweis, wer hinter der Mordserie steckt und welche Verbindung zwischen den Opfern besteht...

Der Roman ist vielschichtig: mal aberwitzig, mal nachdenklich stimmend, mal melancholisch. Die Autorin versteht es auf subtile, aber nachdrückliche Weise, gesellschaftskritische Themen in die Geschichte einzuflechten.

Der Schnappschuss

Bei uns in der Bibliothek werden oft und gerne Dinge vergessen. Dass sich dabei neben Mützen, Schals und ausgeliehenen Büchern auch manch kurioser Gegenstand befindet, kann unsere Fundkiste eindrücklich erzählen. Kleiderbügel ohne Kleider hingegen, das ist etwas ganz Neues.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Von Heinrich Moser über Johann Jakob Rüeger bis zum Schaffhauser Staatsarchiv, das auf der Suche nach Ton, Film und Fotos für die Ewigkeit ist - dieses Mal «schaffhauseret» es sehr!

Der Schnappschuss

Auch Johann Jakob Rüeger hat den Doppelregenbogen letzten Freitag bestaunt. Nur die Kamera konnte ihn nicht richtig einfangen und so ist der zweite äussere Bogen nur ganz schwach erkennbar. Dafür ist nun klar, dass die Goldsteinstrasse nicht grundlos ihren Namen trägt. Just hier nämlich endet der innere Regenbogen.

Fundstück

Der barocke Sammelband mit der Signatur ZB 394 aus der Bibliothek von Johann Georg Müller enthält drei seltene Bücher des 17. Jahrhunderts mit drei Alphabeten: lateinisch, hebräisch und arabisch. Das in der Mitte gebundene Buch ist ein arabischer Text, das mit seinem Schluss an den Schluss des ersten Buchs mit hebräischen und lateinischen Zeichen ansetzt, der von rechts nach links läuft, die anderen beiden Texte laufen wie üblich von links nach rechts. Für einmal keine Fehlbindung, sondern im Gegenteil buchbinderische Umsicht! So koexistieren in diesem Band jüdische und arabische Gelehrsamkeit friedlich nebeneinander.

Das erste Buch ist der Sefer Yezirah (Liber Iezirah), Amsterdam 1642 (hebräisch «Buch der Formung»), einer der wichtigsten Texte der jüdischen Mystik (Kabbalah). Er stellt die Schöpfung in ihrer Entstehung und Struktur dar und verwendet dafür die zehn «Urziffern» und die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Der Herausgeber und Übersetzer dieser lateinisch-hebräischen Ausgabe, Johann Stephan Rittangel, war eine schillernde Persönlichkeit. Er war entweder Jude, der zum Katholizismus konvertierte und anschließend Calvinist und schließlich Lutheraner wurde. Andere Quellen beschreiben ihn als Katholiken, der via Judentum zu Luther gelangte... Geboren bei Bamberg, lebte er in Konstantinopel, Amsterdam und London und publizierte als Professor im baltischen Königsberg in den 1640er Jahren verschiedene Übersetzungen hebräischer Werke.

Anschließend folgt mit Vitae et rerum gestarum Timuri des Ibn Arabsah (Amsterdam 1636). Die erste gedruckte arabische Ausgabe der Biographie des mongolischen Eroberers Tamerlan (Timur) durch den syrischen Autor Ahmad b. Muhammad Ibn'Arabsah, herausgegeben durch Jacobus Golius, einen niederländischen Mathematiker und Orientalisten. Das Buch ist eine wertvolle Quelle eines Zeitgenossen Tamerlans, auch wenn der Autor ein sehr negatives Bild

Tamerlans zeichnet - kein Wunder, wurde er doch bei der Eroberung Syriens durch Tamerlan 1401 aus Damaskus nach Samarkand verschleppt.

Veranstaltung des Monats

Auch dieses Jahr hat die Schaffhauser Buchwoche ein feines Programm zusammengestellt. Und wiederum dürfen wir auch Gastgeber sein. Wobei die Lesung von Roger Nicholas Balsiger am Dienstag, 7. November bereits so viele Anmeldungen hat, dass unser Lesesaal in der Stadtbibliothek leider zu klein ist. So zieht diese Lesung kurzerhand in die Bachtornhalle um. Kein Wunder, denn Balsiger widmet sich in seiner Romanbiografie «Der Uhrmacher des Zaren» seinem Urgrossvater Heinrich Moser und dessen beiden Kindern Henri und Mentona. Moderiert wird die Lesung übrigens von Hans-Jürg Fehr.

Im Lesesaal der Stadtbibliothek liest am Montag, 6. November Gianna Olinda Cadonau aus ihrem beeindruckenden Romandebüt «Feuerlilie». Am Donnerstag, 9. November ist Verena Rossbacher mit ihrem Roman «Mon Chéri und unsere demolierten Seelen» zu Gast, für den sie 2022 den Österreichischen Buchpreis erhielt. Türöffnung ist jeweils um 19 Uhr. Über die neugestaltete Webseite der [Schaffhauser Buchwoche](#) können Sie sich anmelden bzw. Plätze reservieren.

Blick in die Digitale Bibliothek

Dieses Mal statt Digitale Bibliothek ein Beitrag zum Digitalen Archiv! Das Staatsarchiv Schaffhausen ist auf der Suche nach Ton, Film und Fotos für die Ewigkeit und schreibt:

Haben Sie noch (alte) Fotos, Filme, Videos oder Tonaufnahmen zu Hause und wissen nicht, wie Sie diese auch für spätere Generationen erhalten können? Am Samstag, 18. November geben Ihnen von 14.00 bis 16.00 Uhr Felix Rauh (Memoriav), Roman Sigg (Stadtarchiv Stein am Rhein) und Johannes Hafner (Staatsarchiv Schaffhausen) Tipps zum Umgang und zur Aufbewahrung von analogem und digitalem audiovisuellem Material. Zudem stellen sie Ihnen das Projekt «Audiovisuelle Übersichtsinventare in den Kantonen» kurz vor und erläutern, warum die Erhaltung von Fotos, Filmen und Tondokumenten auch bei Privatpersonen wichtig ist. Im Anschluss ist ein Apéro geplant. Bitte [melden Sie sich](#) für die Veranstaltung im Kulturhaus Obere Stube in Stein am Rhein vorab an.

Unser Medien-Tipp

*Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik empfiehlt diesen Monat:
«Trilogie» von Jon Fosse (Rowohlt Verlag, 2016):*

Der neue Literaturnobelpreisträger Jon Fosse lässt seine «Trilogie» von drei kurze Novellen in der norwegischen Hafenstadt Bergen spielen, die aber ein seltsam archaischer Ort ist, an dem die Hotels «Herbergen» heissen und ein junges Paar mit hochschwangerer Frau nicht aufnehmen Das Paar kommt dann, etwas salopp formuliert, «privat unter» bei einer allerdings wenig gastfreundlichen alten Frau, die dann recht schnell auf mysteriöse Weise verschwindet.

In der zweiten kleinen Novelle lebt das besagte Paar samt Tochter auf einem abgelegenen Hof glücklich und zufrieden, bis der junge Mann eines Tages Besorgungen in der Stadt macht und nicht mehr zurückkommt. Denn er wird dort verhaftet, soll er doch die alte Herbergsfrau aus der ersten Novelle umgebracht haben und womöglich auch gerade noch seine Schwiegermutter, die ihre ledige Tochter seinerzeit wegen der unehelichen Schwangerschaft verstossen hatte. Und im gleichen Aufwasch womöglich auch einen Bootsbesitzer, der die beiden aus seinem Bootshaus einmal unzimperlich vertrieben hatte.

In der dritten Geschichte machen wir einen zeitlichen Sprung. Zwei Generationen später erinnert sich die Enkelin der obgenannten jungen Mutter an ihre Grossmutter, die nach der Exekution ihres mörderischen Mannes (die in der zweiten Novelle befürchtet wird, aber nicht stattfindet) nochmals heiratete, aber später ins Wasser ging, denn sie kam nie über ihre erste Liebe hinweg. Und auch diese Enkelin begeht dann - es ist ein nebliger norwegischer Nieselregen-Novembertag - Selbstmord im Wasser.

Die Lektüre ist also eher düster. Jon Fosse trägt für meinen Geschmack ziemlich dick auf, aber das Ganze ist extrem clever aufgebaut und dann doch wieder subtil erzählt und entwickelt einen ganz eigentümlichen Sog. Jon Fosse ist in seiner

Heimat ein gefeierter Autor. - Er darf in Oslo auf Lebenszeit kostenlos in einer königlichen Künstlerresidenz wohnen und gilt als einer der bedeutendsten lebenden Autoren nicht nur Skandinaviens, was nun auch das Nobelpreiskomitee honoriert hat.

Gut zu wissen!

The screenshot shows a library website interface. At the top, there is a navigation bar with 'le Bibliothek' on the left, 'Hilfe' in the center, and 'Angemeldet als Bettina Beispielhaft' on the right. Below the navigation bar, there is a dropdown menu for the user 'Bettina Luisa Beispielhaft'. The menu is divided into two sections: 'AKTUELL' and 'CHRONIK'. Under 'AKTUELL', there are options for 'Ausgeliehen: 26 Dokument(e)', 'Reserviert: 3 Dokument(e)', 'Bestellungen aus anderen Bibliotheken (Fernleihe)', and 'Anschaffungsvorschläge'. Under 'CHRONIK', there is an option 'Ausleihprotokoll anzeigen' which is circled in green. To the right of the dropdown menu, there are options for 'Bettina Luisa Beispielhaft', 'Betti_Spiel@gmx.ch', 'Benutzungskonto bearbeiten', 'Passwort ändern', and 'Benutzungskonto Übersicht'. At the bottom of the dropdown menu, there is a red button labeled 'Abmelden'. Below the dropdown menu, there is a search bar with the text 'Roman'.

Sie haben vor einiger Zeit einen spannenden Skandi-Krimi ausgeliehen, wissen aber den Titel nicht mehr genau, und jetzt fragt Ihre Kollegin nach einem Tipp?

Kein Problem. In Ihrem [Online-Bibliothekskonto](#) finden Sie nämlich eine Übersicht der vergangenen Ausleihen. Falls Sie Ihre Ausleihgeschichte wiederum genau nicht archiviert haben wollen, wenden Sie sich an uns. Wir können das deaktivieren.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Saisongerecht ist unser November-Newsletter voller Schnee, Weihnachtsmänner, Vorfreude und Sterne.

Der Schnappschuss

Zu sehen ist kein Übungsparcour für angehende Weihnachtsmänner, sondern Grün Schaffhausen bei der Baumpflege. Bis die frisch gepflanzte Eiche vor der Stadtbibliothek das erste Mal die Ausrüstung für grosse Bäume braucht, dauert es aber noch ein paar Jahre. Wir machen dann selbstverständlich auch ein Foto.

Fundstück

Ein barocker Sammelband vereinigt, unter der Signatur RC 58, illustre Namen der Naturwissenschaft, darunter Galileo Galileis «Sidereus Nuncius» mit Galileis Beschreibungen der Mondoberfläche. Weiter hinten in dem Band findet sich auch Johannes Keplers Dissertation (Prag 1610) mit einer handschriftlichen Widmung des berühmten Astronomen für seinen Lehrer Michael Mästlin (im Bild oben).

Der Band wurde dieses Jahr für die Plattform [e-rara](#) digitalisiert. Dort sind inzwischen gegen 180 Titel aus dem historischen Bestand unserer Bibliothek abgelegt - neben Astronomiebüchern, Kräuterlexika, historischen Reiseberichten, seltenen Reformationsdrucken und Schaffhauser Spezialitäten. Alle Titel sind gemeinfrei, das heisst, die Digitalisate können frei heruntergeladen und weitergenutzt werden.

Veranstaltung des Monats

Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag um 14.15 Uhr versüssen wir dir in der Bibliothek Agnesenschütte im Dezember die Zeit bis Weihnachten mit einer Geschichte. Ob Tiere, Winter oder Christkind – für dich ist sicher etwas dabei.

Am **Samstag, 2. Dezember** um 14.15 Uhr starten wir mit der [Lesung von Katja Alves](#). Sie besucht uns mit ihrem brandneuen Bilderbuch «Im Winter, wenn es dunkel ist»: In einer eisigen Nacht erwacht Selma durch unheimliche Geräusche. Sie erblickt drei rätselhafte Gestalten im Wald, die sie auffordern, ihnen zu helfen. Ob es ihnen gemeinsam gelingen wird, die Dunkelheit zu vertreiben und den Frühling einzuläuten?

Wenn der Samichlaus kommt, ist dieses Jahr auch Zeit für die Mittwochsgeschichten. Désirée Senn und Sasha Hagen erzählen euch am **Mittwoch, 6. Dezember** um 14.15 Uhr Geschichten rund um dem Samichlaus und seine zahlreichen Helfer:innen.

Die Veranstaltungen sind kostenlos und können ohne Voranmeldung besucht werden.

Bildquelle: Amrei Fiedler / Atlantis Verlag

Blick in die Digitale Bibliothek

«Elmo rettet Weihnachten» und [Filmfreund](#) versüsst uns die Zeit bis zum Fest mit einem breiten Angebot für die ganze Familie und cineastischen Perlen. Also, schnappt euch einen warmen Punsch und kuschelt euch vor dem Fernseher ein!

Filmfreund ist unsere Filmstreaming-Plattform mit einem tollen Angebot an Spielfilmen und Dokus für Gross und Klein. Natürlich ist es nicht «netflix» oder «amazon prime», aber eine feine kleine filmische Ergänzung zu den grossen Playern im Filmbusiness. Und unsere Nullfranken Flatrate ist bekanntlich unschlagbar - Login mit Bibliotheksausweis genügt! Die Filmfreund-App für Handy und Tablet ist übrigens auch recht schick, verfügbar für [Apple](#) wie auch [Android](#).

Kurz vor Redaktionsschluss ist noch der [Filmfreund Adventskalender](#) per Mail reingeflattert. 24 mal eine attraktive Neuerscheinung. Jetzt fehlt nur noch Schnee auf Weihnachten.

Unser Medien-Tipp

Sylvia Bühner, Fachreferentin Krimi & Thriller empfiehlt diesen Monat: «Das Mädchen, das den Weihnachtsmann umbrachte» von Val McDermid (Droemer Knauer, 2022):

Seit vielen Jahren ist Val McDermid eine hochgeschätzte und vielgelesene Krimiautorin. In diesem Buch hat sie 12 Geschichten versammelt, die zwei gemeinsame Nenner haben: Es sind alles Krimis, die während den Feiertagen rund um Weihnachten spielen.

Was mich bei der Lektüre erstaunt hat, ist wie total verschieden diese Krimis sind. Man würde gar nicht meinen, dass es immer die gleiche Schriftstellerin ist, die sie geschrieben hat! Mal geht es um eine verzweifelte Tat von jemandem, der alles verloren hat, mal um Rache, mal um eine Familientragödie oder um ein Mädchen das an der Existenz des Weihnachtsmannes zweifelt, dann aber eines Besseren belehrt wird...

Die Ermittler wechseln sich ab, von Detective Sergeant Maggie Staniforth über Sherlock Holmes bis Tony Hill und Carol Jordan. Manchmal braucht es aber gar keine Polizei, um eine spannende Geschichte zu entwickeln. Alles in allem eine spannende, vergnügliche Winterlektüre!

Gut zu wissen!

In der Bibliothek Agnesenschütte fehlt es während Stosszeiten an genügend Platz zum Lesen, Lernen und Verweilen, und auch die Bestände stehen dicht an dicht. Umso mehr freuen wir uns auf die Bibliothek Kammgarn!

Nun war es auch im Reservationsregal eng geworden. Die Lösung war zum Glück einfach und unkompliziert: Anbauen. Nun ist das Regal dank Schreiner Dönni

verlängert und hat wieder Luft für viele weitere Reservationen und Bestellungen.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Wir beschliessen das Jahr mit einem gewichtigen Jubiläum, dem obligaten (Veranstaltungs-) Ausblick und einem Hochstapler aus der Feder von Zadie Smith - viel Vergnügen beim Lesen.

Gut zu wissen!

In unserer [Digitalen Bibliothek](#) können Sie auch über die Festtage rund um die Uhr ausleihen. Vor Ort sind unsere beiden Standorte Bibliothek Agnesenschütte und die Stadtbibliothek von Mittwoch, 27. Dezember bis und mit Samstag, 30. Dezember und dann wieder ab dem 3. Januar geöffnet.

Ausnahmsweise bleiben am Sonntag, 31. Dezember die Türen der Bibliothek Agnesenschütte zu.

Fundstück

Vor 100 Jahren bezog die Stadtbibliothek das heutige Gebäude am Münsterplatz 1.

Seit 1829 befand sich die Stadtbibliothek auf dem Herrenacker. Knapp hundert Jahre später litt die Bibliothek dort massiv unter Platzmangel. Im Zusammenhang mit dem Umbau des Klosters zu Allerheiligen zum Museum wurde beschlossen, der Bibliothek dort eine neue Heimat zu geben. Hierfür bot sich das frühere Korn- und Kabishaus des Klosters am Münsterplatz an.

Nach Plänen der Architekten Schäfer und Risch wurde das Gebäude entkernt und neue Böden, Decken und Pfeiler aus Beton eingezogen. Aus dem 16. Jahrhundert blieben lediglich die (interne) steinerne Wendeltreppe auf der Nordseite und die Oswaldkapelle im Süden erhalten. Der Zugang wurde auf die Ostseite gelegt und mit einem skulpturalen Portal ausgestattet.

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit und Kosten von etwa 300.000 CHF wurde die neue Stadtbibliothek am 19. November 1923 eröffnet. Sie bietet heute Platz für das konzentrierte Lernen im Lesesaal, enthält die Büros der Mitarbeiter:innen - und über 200'000 Bücher. Die wertvollsten davon lagern im 1994 gebauten Kulturgüterschutzraum.

Foto: Stadtarchiv Schaffhausen, J 02.01.055/11

Veranstaltung des Monats

Der Veranstaltungsflyer für das nächste Halbjahr ist da! Wir starten im Januar gleich mit einer neuen Veranstaltungsreihe. Bei unserem neuen Online-Kurzformat «[Digitale Bibliothek kurz erklärt](#)» erfahren Sie in 20 Min. via Zoom, was zur Digitalen Bibliothek Schaffhausen gehört und wie's funktioniert. Tipps und Tricks rund um unsere E-Books erhalten Sie im «[E-Book ABC](#)». Und bei der «[Künstlichen Intelligenz](#)» bringen wir Sie auf den neusten Stand bei ChatGPT und Co für die Recherche.

Selber kreativ werden können Sie bei unserer «[Schreibwerkstatt](#)». Hier können Sie nach Herzenslust spielerisch ausprobieren, fabulieren und fantasieren.

Das vollständige Programm finden Sie wie immer auf unserer [Webseite](#). Alle unsere Angebote sind kostenlos und können bis auf die «Schreibwerkstatt» und «[Shared Reading](#)» ohne Anmeldung besucht werden.

Blick in die Digitale Bibliothek

Ganz neu in unserem digitalen Angebot ist «[Comics Plus](#)». Auf der schön gestalteten Plattform können Sie mehr als 20'000 Digitale Comics, Graphic Novels und Mangas lesen. Es sind hauptsächlich englischsprachige Titel für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die verschiedenen Kategorien können jeweils nach Sprachen und Alter gefiltert werden, jeder Titel enthält dabei eine Altersempfehlung.

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik empfiehlt diesen Monat:
«*Betrug*» von Zadie Smith (Kiepenheuer & Witsch, 2023):

Zadie Smith goes Historischer Roman... das ist eine Überraschung. Die englische Autorin hat bisher vor allem die Gegenwartswelt beleuchtet, insbesondere das karibisch geprägte Nordwestlondon - am Berühmtesten in ihrem Debut «Zähne

zeigen» von 2000. Sie ist eine elegante Stilistin und erzählt so voller Ironie und Humor, wie es nur die Engländer können.

«Betrug», ihr neustes Werk, führt uns ins London des 19. Jahrhunderts, das Reich der grossen Autoren Dickens und Thackeray, die Zadie Smiths Roman denn auch gleich mitbevölkern. Hauptperson auf der viktorianischen Bühne sind aber der reale, heute weitgehend vergessene Bestsellerautor William Ainsworth und seine Haushälterin und lebenslangen Begleiterin Eliza Touchet, von deren Leben wir aber so gut wie nichts wissen - war sie doch halt «nur eine Frau» im Umfeld eines berühmten Mannes. Zadie Smith nun stattet diese Frau mit Leben aus, mit scharfem Intellekt und viel Esprit und einem neugierig-offenen Blick auf ihre Umgebung - sozusagen eine Dickens, die nie publizieren konnte. Fantastisch!

Auch der eigentliche grosse Betrug des Buches ist ein realer Fall - es handelt sich nämlich um den «Tichborne case»: Ein Ostlondoner Metzger gab vor, ein in Tat und Wahrheit bei einem Schiffsunglück umgekommener Adliger und Erbe zu sein. Der Prozess gegen den Metzger zog sich über Jahre hin, wobei es dem Betrüger gelang, grosse Teile der einfachen Leute auf seine Seite zu ziehen und gegen «die da oben» und «das System» zu mobilisieren. Ein Kronzeuge des Prozesses war Andrew Bogle, ein ehemaliger jamaikanischer Sklave und Diener des echten, ertrunkenen Adligen. Zadie Smith gibt auch Bogle die ihm zustehende Stimme und stellt das imperiale London damit leichthändig und elegant in den Kontext seiner riesigen kolonialen Schuld. Und so ist das viktorianische London, das wir von Oliver Twist und David Copperfield kennen, plötzlich gar nicht mehr nur weiss und männlich - Zadie Smiths Erzählkunst sei Dank.

Der Schnappschuss

Auch vor der Kartonsammlung in der Altstadt machte der Wind keinen Halt. So verstreute er die leichten Stücke über die Goldsteinstrasse und blies uns diesen

Karton genau vor die Füße. Unschwer erkennbar hat jemand für das kommende Jahr gebastelt. Es stellte sich heraus, es waren wir! Wozu wir die Zahlen benötigt haben? Auf unserem [Instagram Kanal](#) finden Sie es bald heraus.

Womit wir zum Schluss unseres letzten Newsletters des Jahres gekommen sind. Wir wünschen Ihnen besinnliche Festtage und einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns, wenn Sie uns und unserem Newsletter auch 2024 treu bleiben!

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)